

Title: Plant Consciousness?

A Biosemiotic and Embodied Cognition Approach

Author: Israel Huerta Castillo

Affiliation: University of Santiago de Compostela
(USC)

Email: israel.huerta@rai.usc.es

ORCID: 0009-0004-8615-8008

License: CC BY 4.0

Version: Author's preprint.

Year: 2024

DOI: [10.5281/zenodo.17760828](https://doi.org/10.5281/zenodo.17760828)

¿CONSCIENCIA VEGETAL?

TRABAJO FIN DE MÁSTER

Máster en Filosofía, Ciencia y Ciudadanía

PRESENTADO POR

Israel Huerta

DIRIGIDO POR

Claudia Fernández-Fernández

ESPECIALIDAD

Ciencia, lenguaje y cognición

CURSO

2023-2024

Declaro bajo mi responsabilidad que, el Trabajo Fin de Máster aquí presente, es original en todos sus aspectos; que las fuentes utilizadas han sido debidamente citadas y que no se incurre en ningún supuesto de mala *praxis*.

Málaga, 1 de Julio de 2024

RESUMEN: El fin último que motiva la redacción del presente escrito estriba en la defensa de una tesis: algunos organismos vivos del reino vegetal manifestarían en su forma de vida una hipotética modalidad de *agencia* consciente. Para tal propósito se ofrece el esbozo de una *teoría semiótica de la consciencia basal*, que funciona en la presente investigación como tentativa para el fundamento onto-epistemológico sobre el cual se erige el producto argumentativo que es recurso para la defensa de la tesis preconizada. Se plasma en primera instancia, en consecuencia, el despliegue de dicha argumentación mediante una exposición interdisciplinar de aquellos *corpus* teóricos que han sido seleccionados para dotar de sentido y significado referencial a una futurible «Teoría de la Consciencia Vegetal». Se expresa, por tanto, la conjugación lógicamente relacional de aparatos conceptuales pertenecientes a una serie finita de espacios de investigación teórico-experimentales de reciente emergencia en el panorama científico occidental, tales como la cognición corporeizada (con su propuesta de cognición basal), la «neurobiología vegetal». Y, finalmente, la biosemiótica (con la extensión del paradigma semiótico al reino vegetal, dando lugar a la fitosemiótica). En último término, se concluye con una serie de consideraciones sobre la investigación realizada.

PALABRAS CLAVE: consciencia, consciencia vegetal, *semeiosis*, *conatus*, *umwelt*, diferencia, pansemiotismo, panpsiquismo, pan-*semeio*-psiquismo, biosemiótica, cognición corporeizada, cognición basal, fitosemiótica, neurobiología vegetal, cerebrocentrismo, reduccionismo, materialismo, fisicalismo, dualismo.

ABSTRACT: The main goal that motivates the writing of this paper lies in the defence of a thesis: some living organisms of the plant kingdom would manifest in their life form a hypothetical modality of conscious *agency*. For this purpose, a preliminary outline of a *semiotic theory of basal consciousness* is offered, that works in the present research as an attempt at the onto-epistemological foundation on which the argumentative product is erected as a resource for the defence of the thesis advocated. First of all, the unfolding of this argumentation is then set out by means of an interdisciplinary exposition of those theoretical *corpus* that have been selected to provide sense and referential meaning to a potential “Theory of Plant Consciousness”. It manifests, therefore, the logically relational conjugation of conceptual systems belonging to a finite series of theoretical-experimental research spaces of recent emergence in the Western scientific community, such as embodied cognition (with its proposal of basal cognition), "plant neurobiology" and, finally, biosemiotics (with the extension of the semiotic paradigm to the plant kingdom, giving rise to phytosemiotics). Finally, it concludes with a series of considerations on the research carried out.

KEYWORDS: consciousness, plant consciousness, *semeiosis*, *conatus*, *umwelt*, difference, pansemiotism, panpsychism, pan-*semeio*-psychism, biosemiotics, embodied cognition, basal cognition, phytosemiotics, plant neurobiology, cerebrocentrism, reductionism, physicalism, dualism.

ÍNDICE

PREFACIO: ESTADO DEL ARTE, OBJETO Y MÉTODO	1
I. COGNICIÓN CORPOREIZADA, NEUROBIOLOGÍA VEGETAL Y BIOSEMIÓTICA	4
II. TEORÍA SEMIÓTICA DE LA CONSCIENCIA BASAL: ONTO-EPISTEMOLOGÍA FUNDAMENTAL.....	11
<i>Pan-semeio-psiquismo de la diferencia: la consciencia como contracción, interpretación y reacción</i>	<i>13</i>
<i>Semeiosis mínima y Umwelt: las condiciones necesarias y suficientes para una relación de diferencia</i>	<i>18</i>
CONCLUSIONES	23
BIBLIOGRAFÍA	26

*A Lourdes,
compañera y amiga en el viaje de regreso hacia el mundo real.*

«Investigación es lo que hago cuando no sé lo que estoy haciendo»

WERNHER VON BRAUN (1912-1977)

AGRADECIMIENTOS

Quiero agradecer a Don Pedro Chamizo, Don Paul Palmqvist, Don Gonzalo Ramos, Doña Clelia Martínez, Don Borja Figueirido, Don Alessio Quaglia, Don José María Rosales y Don Pablo García-Barranquero su labor docente y su empatía.

Agradezco también a Lola, Rafa, Martina, Fran y David, su sano compañerismo.

Finalmente, expongo aquí mi más sincera expresión de gratitud, profundo respeto y extrema admiración hacia Doña Claudia Fernández-Fernández, por no prejuzgarme, por su comprensión, su amabilidad y su devoción en la obligación, cosa esta última que supone una anomalía sistémica en el orden académico actual; una mente preclara, cuya especie se encuentra en serio peligro de extinción.

¡Larga vida, salud y amor infinito para todas y todos!

Cognición en múltiples niveles anidados de organización biológica. El procesamiento de la información, la memoria y la toma de decisiones flexible se exhiben en sistemas biológicos como las redes químicas, la dinámica del citoesqueleto, las redes neuronales, los circuitos fisiológicos de tejidos y órganos, organismos enteros durante el comportamiento o formación de patrones, y grupos de organismos en colonias.

Fuente: FRANTIŠEK BALUŠKA; MICHAEL LEVIN, *On Having No Head: Cognition throughout Biological Systems*, *Front Psychol.* 21;7. 2016. p. 11.

PREFACIO

ESTADO DEL ARTE, OBJETO Y MÉTODO

Para la ciencia clásica occidental y, más precisamente, para la clásica fisiología vegetal, es de tradición propia la aserción de que, los organismos vivos del reino vegetal, mecánicamente considerados, son no más que meros sistemas automáticos, fijos, pasivos; sistemas que exhiben no más que mera recepción, procesamiento y almacenamiento de información, carentes de cognición y, huelga decir, de consciencia¹. Esta aseveración, que hunde sus raíces en el dualismo ontológico cartesiano, hereda de la epistemología moderna un enfoque cerebrocéntrico, antropocéntrico y reduccionista para la diferenciación ontológica entre la mente humana y el resto del mundo de lo viviente, y arrastra consigo, además, la pesada cruz epistémica del problema mente/materia; problema que, desde la modernidad filosófico-científica que ha prevalecido durante siglos en nuestra cultura, lejos de hallarse en vías de una resolución exitosa en el rango teórico-práctico para la descripción, explicación, interpretación y vivencia de lo real todo, se ha revelado hasta hoy irresoluble.

La negación de dicha visión dualista del mundo es un proyecto onto-epistemológico de hondo calado filosófico, cuyas consecuencias teóricas para la concepción del origen de la consciencia son de capital relevancia aquí: entiéndase que, si lo mental no es un epifenómeno emergente, emanado de una diferenciación marginal óptica y fundamental supuestamente establecida entre lo que es humano y, lo que no lo es, se reclama por ende la investigación en busca de un *modus operandi* teórico-experimental que permita alumbrar una forma lógicamente relacional para concebir tanto el origen como los límites de lo que la consciencia es o, al menos, de lo que teóricamente pudiera ser, esto es: su naturaleza óptico-epistémica. Por eso el proyecto onto-epistemológico que aquí se esboza parte de la hipótesis según la cual la consciencia y, por extensión, los procesos mentales, son propiedades fundamentales, irreductibles de lo real todo, en un nivel onto-epistémico basal. Onto-epistemología porque, más allá del dualismo y el fisicalismo, lo que aquí se va a defender es la tesis de la identidad lógicamente relacional entre mente y materia, entre consciencia y realidad, entre pensamiento y mundo, soslayando la manera solipsista en que se postula la separación entre *res cogitans* y *res extensa*, *more* cartesiano, que desemboca en el callejón epistemológico sin salida del *cogito ergo sum*. De otro lado, las tesis fisicalistas, que supeditan las manifestaciones de los fenómenos mentales a meros procesos de naturaleza material, tienen el acceso categóricamente vetado aquí, ello debido a su violento reduccionismo.

Así las cosas, lo que aquí se va a defender es un enfoque monista de aspecto dual, adoptándose una postura que calificaremos como «pan-*semeio*-psiquista» en filosofía de la mente, según la cual todas las entidades existentes en el cosmos son concebidas como **signos poseedores de mente y capaces de ser conscientes, que interactuarían entre sí, en una**

¹ Para la lectura de una crítica del concepto de «consciencia vegetal», emitida desde la clásica fisiología vegetal, véase: JON MALLATT, MICHAEL R. BLATT, ANDREAS DRAGUHN, DAVID G. ROBINSON, LINCOLN TAI, *Debunking a myth: plant consciousness*, Protoplasma, 2021.

red de interrelaciones semióticas, dotando así de sentido y significado intrínsecos a lo real. Para conceder solidez y robustez lógicas a esta propuesta onto-epistemológica, se recurre a un modelo lógico de *semeiosis* mínima o basal. Esto conduce, como no podría ser de otra manera, a una posible «teoría semiótica de la consciencia basal», que integra supuestos fundamentales de pansiquismo y pansemiotismo, situando al proceso de significación o *semeiosis* en una escala intrínseca y natural en todo lo vivo y, en consecuencia, inseparable de su realidad y comprensión: un naturalismo biosemiótico que afirma la continuidad entre lo natural y el desarrollo de lo mental, intencional y subjetivo en la realidad, que va más allá del postulado de la condición empírica *sine qua non* de un cerebro o sistema nervioso para la comprensión de la cognición, planteando el estudio del proceso cognitivo no ya en términos de procesamiento, manipulación y almacenamiento de datos sino, antes bien, desde una perspectiva de la mente y la cognición extendidas, corporeizadas y basales para la evolución, la adaptación y la supervivencia.

Será entonces, esa suerte de alquimia onto-epistemológica, aquello que se pondrá, en el presente escrito, en práctica. Pero, en primer lugar, se realizará una breve exposición de las tesis fundamentales defendidas por las nuevas disciplinas de la cognición corporeizada, la neurobiología vegetal y la biosemiótica; disciplinas que, en su base teórica, comparten todas ellas un sentir común, a saber: el rechazo directo y sin ambages a la clásica visión cerebrocéntrica acerca de la cognición, o la subjetividad, en los organismos vivos. Tal rechazo requiere necesariamente el postulado de una teoría de la consciencia basal, que permita extender la categoría de la subjetividad más allá del reino animal en un rango ontológico y epistemológico del lenguaje, porque así podrá comprenderse mejor, por ende, la conjetura de que algunos organismos vivos del reino vegetal son conscientes, ello en la medida en que participarían, hipotéticamente, de alguna supuesta modalidad de agencia mental arraigada en lo profundo de lo real.

I. COGNICIÓN CORPOREIZADA, NEUROBIOLOGÍA VEGETAL Y BIOSEMIÓTICA

La clásica visión cerebrocéntrica acerca de la cognición y la subjetividad, que ha imperado durante siglos en la cultura occidental, sostiene que el cerebro y, por extensión, el sistema nervioso, conforman el núcleo exclusivo del pensamiento, la percepción y la experiencia consciente. Sin embargo, la cognición corporeizada, la cognición basal, la neurobiología vegetal y la biosemiótica desafían esta perspectiva.

La cognición corporeizada (*embodied cognition*) propone que el proceso cognitivo no está confinado al cerebro, sino que está distribuido a través del cuerpo de un organismo y las interacciones de este para con su entorno. Según este enfoque, los procesos cognitivos emergen de la relación dinámica entre el agente y su entorno, involucrando tanto la percepción como la acción.² Esto quiere decir que la cognición no queda restringida y reducida a la mera condición empírica *sine qua non* de un cerebro o sistema nervioso central para su emergencia observable.³ En este orden de ideas, cognición, corporalidad del agente cognitivo y entorno forman parte del mismo fenómeno observable, epistémica e integralmente considerado⁴. Es que, según esto, el cuerpo del agente cognitivo, en el singular encuentro cognitivo para con el entorno que habita, es generador de significación, sintiencia y pensamiento.⁵ Sería pues, en última instancia, una especie de acoplamiento sistema-entorno el supuesto teórico que dota de sentido y significado referencial a la cognición corporeizada. El proceso cognitivo es así entendido en términos de encarnación, enacción y extensión.

Que la cognición sea corporeizada significa que, el proceso cognitivo, se encuentra encarnado, corporeizado, y depende fundamentalmente de las propiedades corporales del organismo vivo que actúa como agente cognitivo.

Que la cognición sea enactiva significa que, el proceso cognitivo, es fundamentalmente un proceso de acción, no de mera recepción, almacenamiento y manipulación de información. La cognición es así vista como un proceso relacional-participativo que involucra al agente cognitivo y su actividad en relación con el ambiente en que éste se halla inmerso. Esta tesis puede ser entendida desde la teoría de los sistemas autopoieticos, según la cual el proceso cognitivo es un fenómeno de autoorganización y acoplamiento estructural de los organismos vivos con su entorno.⁶

Que la cognición sea extendida significa que, el proceso cognitivo, no es exclusivamente un fenómeno restringido a la actividad cerebral observable, sino que, antes bien, debe ser concebido más allá del cerebro y el sistema nervioso, extendiéndose a la corporalidad toda

² JAVIER OSORIO, *¿Son las plantas organismos con capacidad cognitiva?* Ciencia Cognitiva, 12:3, 2018. p. 54.

³ FRANCISCO VARELA; EVAN THOMPSON; ELEANOR ROSCH, *The embodied mind*. Cambridge, MA: MIT Press. 1991. URL: <https://doi.org/10.7551/mitpress/6730.001.0001>.

⁴ LUCA FOGLIA; ROBERT WILSON, *Embodied cognition*. Wiley Interdisciplinary Reviews: Cognitive Science, 4(3), 319-325. 2013. URL: <https://doi.org/10.1002/wcs.1226>.

⁵ MARK JOHNSON, *Embodied understanding*. Frontiers in psychology, 6, 875. 2015.

⁶ FRANCISCO VARELA; EVAN THOMPSON; ELEANOR ROSCH, *De cuerpo presente: las ciencias cognitivas y la experiencia humana*. Gedisa. 1997.

de un organismo y, por extensión, al entorno que habita. Esto significa que el entorno es parte constitutiva de la cognición.

Sin embargo, para poder comprender a la cognición vegetal como un *factum* dotado de un estatuto epistemológico fuerte, es del todo relevante el intento de la ciencia cognitiva corporeizada por introducir en sus postulados una noción de cognición mínima o basal para toda forma de organismo vivo con el fin de comprender los extraños comportamiento *proto-cognitivos* que exhiben algunos organismos vivos no neurales.

La cognición basal centra su atención sobre los mecanismos y procesos básicos gracias a los cuales los organismos vivos son capaces de percibir y controlar tanto los estados externos del entorno como los internos de la propia arquitectura biológica; estados que serán de especial importancia para la adaptación, la supervivencia y la reproducción camino de la evolución. Se plantea el supuesto de que estos estados concretos para la operatividad cognitiva pueden ser rastreados en organismos unicelulares carentes de sistema nervioso central, lo que implicaría el postulado necesario para unos umbrales mínimos de cognición según los cuales toda forma de vida posible podría catalogarse dentro de la categoría referencial de lo cognitivo.

El término «cognición mínima» se emplea en ciertos campos de las ciencias cognitivas para hacer una afirmación ontológica que podría ser singular en las ciencias biológicas: la idea de que una función presente en los organismos actuales no es una versión completa de esa función (cuya esencia permanece sin definir). La evidencia sugiere que, en otras áreas de las ciencias de la vida, el uso de calificadores que minimizan una función biológica parece estar mayormente limitado a dos escenarios: primero, un funcionamiento reducido y, segundo, la evolución de la función:

“minimal cognition” and “proto-cognitive” were introduced at the turn of this century by cognitive researchers seeking to learn directly from evolved behavior, ecology and physiology. A terminological straitjacket imposed on the central object of cognitive science at its beginning necessitated the move. An alternative terminology is proposed, based on a phyletically neutral definition of cognition as a biological function; a candidate mechanism is explored; and a bacterial example presented. On this story, cognition is like respiration: ubiquitously present, from unicellular life to blue whales and every form of life in between, and for similar reasons: staying alive requires it⁷

La cognición es como la respiración: mantenerse vivo lo requiere. La cognición es el proceso de adaptación, evolución y supervivencia que todo organismo vivo lleva a cabo en singular vínculo relacional-participativo para con su ambiente circundante, en *biofeedback* de acoplamiento estructural sistema-entorno, para perseverar en su ser. La supervivencia en un ambiente intrincado, dinámico y altamente competitivo demanda que los sistemas biológicos realicen numerosas elecciones respecto a las posibles actividades. La presión evolutiva para

⁷ PAMELA LYON, *Of what is “minimal cognition” the half-baked version?*, *Adaptive Behavior*, 28(6). 2020. p. 407. URL: <https://journals.sagepub.com/doi/epub/10.1177/1059712319871360>.

perfeccionar la toma de decisiones ha llevado a la inevitable explotación de la experiencia pasada y el procesamiento de la información.

Las investigaciones de la cognición basal se han centrado en el estudio de organismos celulares que exhiben procesos cognitivos de diversa índole como, por ejemplo, procesos asociados con capacidades mnémicas, sensitivas, comunicativas o de aprendizaje. También se ha abordado las distintas funciones que dichos procesos pueden cumplir en los organismos vivos que son objeto de estudio. Se han llevado a cabo estudios en materia de epigenética y genética. A partir de estas investigaciones, se han realizado también, con base en este modelo mínimo de la cognición, experimentos con organismos vivos del reino vegetal, dando lugar así al controvertido campo de estudio de la «neurobiología vegetal», según la cual las plantas, como agentes cognitivos, exhibirían ciertas capacidades para el *pensamiento*, la *sintiencia* y la *experiencia* del mundo.

El filósofo español Paco Calvo, que a finales del siglo pasado realizó investigaciones sobre redes neuronales artificiales, lleva más de una década estudiando la cognición vegetal partiendo desde el enfoque de la cognición basal. En su libro titulado *Planta Sapiens*⁸, escrito en colaboración con la historiadora y filósofa de la ciencia británica Natalie Lawrence, sostiene la hipótesis de que los organismos vivos del reino vegetal son sensibles, esto es: las plantas son conscientes de su entorno, lo perciben, lo interpretan y aprenden. Calvo dice que son capaces de sentir la humedad en el ambiente, la presencia de los nutrientes en el suelo, la presencia de amenazas como depredadores, el magnetismo circundante, la temperatura. Las plantas, según Calvo, monitorean su entorno, y hacen diferencia entre su organismo y el entorno en que se hallan inmersas. Además, Calvo asegura que las plantas pueden comunicarse entre ellas, con el fin de advertir y evitar la presencia de amenazas de todo tipo para su supervivencia. Incluso podría ser que las plantas se anticipen a los ciclos solares. Poseerían las plantas capacidades mnémicas a nivel celular, lo que les permitiría ciertas facultades para la anticipación y el aprendizaje a través de la formación de hábitos.

La neurobiología vegetal que Calvo defiende sintoniza con la propuesta de la cognición corporeizada, rechazando la concepción del proceso cognitivo desde un enfoque cerebrocéntrico. En efecto, se ha comprobado que los organismos del reino vegetal desarrollan capacidades cognitivas avanzadas, como la detección de alelopatía, la estructura del suelo, la presencia y dirección del viento, la humedad, la luz y la gravedad. Varias señales provocan cambios en el fenotipo de la planta. Diversas señales abióticas son percibidas por las plantas, tales como la humedad, la luz, los minerales, la gravedad, el viento, el deshielo, y la estructura y composición del suelo, entre otras. En total, se identifican alrededor de 20 señales que inducen modificaciones fenotípicas. Estas señales no solo son detectadas, sino que la intensidad, dirección y duración de la exposición son distinguidas de manera precisa⁹:

⁸ PACO CALVO; NATALIE LAWRENCE, *Planta Sapiens: Descubre la inteligencia secreta de las plantas*, Seix Barral, 2023.

⁹ ANTHONY TREWAVAS, *Aspects of Plant Intelligence*, *Annals of Botany*, Volume 92, Issue 1, 2003. pp. 1-20.

si las plántulas etioladas se colocan entre dos fuentes de luz que difieren tan sutilmente que las diferencias no pueden ser detectadas por métodos fotométricos estándar, la plántula siempre se inclina rápidamente hacia la fuente de luz ligeramente más intensa¹⁰

Esto es indicativo de la sensibilidad que las plantas presentan ante la mayoría de las señales abióticas. No obstante, las plantas superiores integran estas señales de manera compleja; procesan la información y elaboran una respuesta compuesta y específica que corresponde al rango y equilibrio de las señales percibidas. La complejidad del entorno de la planta asegura que ninguna respuesta sea autónoma (un término conductual que implica una replicación total en todas las circunstancias).

Destaca en este sentido el experimento con plantas trepadoras (*phaseolus vulgaris*) realizado por el mismo Paco Calvo, el también filósofo de nacionalidad española Vicente Raja y el científico de la cognición británico David Lee. Este experimento sugiere que la planta exhibe ciertos mecanismos operacionales de control integral de información tanto exógena como endógena. Dígase que puede interpretarse cómo la planta es capaz de aprovechar información del entorno y de su interioridad fisiológica para adaptarse fenotípicamente a la coyuntura ambiental en la cual se encuentra.

Además, se ha demostrado la capacidad de las plantas para la detección de organismos vivos cercanos, así como también habilidades cognitivas concretas para poner en práctica la anticipación a las interacciones que puedan darse con dichos organismos introduciendo modificaciones operacionales en su comportamiento habitual con el posible objetivo de la optimización evolutivo-adaptativa.

Sin embargo, es importante destacar que las decisiones se toman en todos los niveles de la organización biológica. Por ejemplo, los organismos multicelulares, como los animales y las plantas superiores, exhiben conductas jerárquicas complejas dirigidas a objetivos en sus niveles celulares y subcelulares. Los sistemas fisiológicos subyacentes deben mantener la homeostasis y prever las condiciones futuras frente a cambios impredecibles en el ambiente, mientras que las células deben coordinar su actividad en un sofisticado baile tridimensional de embriogénesis y regeneración de órganos complejos. En los extremos de la escala organizativa, los componentes subcelulares autoorganizados y dinámicos como el citoesqueleto, las redes moleculares y las colonias de organismos, llevan a cabo funciones similares en sus respectivos contextos. En este sentido, la cognición se refiere al conjunto total de mecanismos y procesos que subyacen a la adquisición, almacenamiento, procesamiento y uso de la información, en cualquier nivel de la organización.¹¹ La nueva disciplina de la biosemiótica sugiere un marco teórico, formulado en clave semiótica, en lo que a una explicación plausible de estos mecanismos y procesos para el flujo orquestado de información en organismos vivos respecta.

¹⁰ VLADIMIR PALLADIN, *Plant physiology*, Generic, 1918. (traducción propia).

¹¹ FRANTIŠEK BALUŠKA; MICHAEL LEVIN, *On Having No Head: Cognition throughout Biological Systems*, *Front Psychol.* 21;7. 2016. p. 11.

Como dijo el biosemiólogo danés Jesper Hoffmeyer, si la biología, en su estudio de toda forma de vida, no debe ignorar el influjo de la especie humana, la semiótica, por ende, tampoco puede afirmar la tesis de que el ser humano sea el único organismo vivo que participa del proceso de la *semeiosis*.¹²

Biosemiótica:

La biosemiótica es el estudio de los procesos con signos semióticos de los sistemas vivientes. Incluye tanto una descripción teórica de los procesos semióticos en la naturaleza viviente, como también una visión general semiótica de la vida, o sea la historia natural de los signos (Hoffmeyer). Es un conjunto de reflexiones que tratan de verificar los límites y las adecuaciones en el empleo del lenguaje humano rico en términos semióticos en el estudio de un sistema biológico real, autocontenido, no metafórico. Intenta, en principio, considerar el desarrollo espontáneo, con el pasar del tiempo, de sistemas biológicos cada vez más complejos, dentro de los mecanismos evolutivos (con selección natural y autoorganización como componentes de dichos mecanismos) las relaciones basadas en signos se encuentran en la genética, en el desarrollo de un organismo dado, en su comportamiento y en su capacidad cognitiva¹³

Los estudios contemporáneos en biosemiótica parten de la teoría de los signos de Charles Sanders Peirce¹⁴. Desde Peirce, el desarrollo de la biosemiótica encuentra sus bases fundamentales en trabajos de la talla de los análisis en comunicación semiótica llevados a cabo por Roman Jakobson, los estudios sobre la subjetividad en organismos vivos de Jakob von Uexküll y su concepto de *Umwelt*¹⁵ hasta la zoosemiótica de Thomas A. Sebeok, que postuló una similitud relativa entre el modo en que los animales y los seres humanos utilizan los signos.¹⁶ No obstante, fue el biosemiólogo alemán Martin Krampen quien publicó el primer artículo sobre *semeiosis* vegetal o fitosemiótica.¹⁷ A partir de Krampen, la *semeiosis* en organismos no neurales ha venido recibiendo una creciente atención en últimas décadas desde el campo de la biosemiótica, ello desde la sospecha de que la *semeiosis* ha de estar presente más allá de los animales, es decir: la vida y la semiosis son coextensivas, pues la semiosis existe en todos los seres vivientes.¹⁸

Los enfoques de la cognición corporeizada, la cognición basal, la neurobiología vegetal y la biosemiótica nos interpelan para la reconsideración de nuestras ideas preconcebidas sobre la cognición, la subjetividad y la consciencia. Al reconocer que todos los organismos vivos participan en procesos cognitivos, semióticos, podemos desarrollar una comprensión más

¹² JESPER HOFFMEYER, *De animal a humano*, en SILVIA BAREI (comp.). *Semiótica de la cultura /Ecosemiótica / Biorretórica*. Ferreyra Editor, 2013.

¹³ OSCAR CASTRO, *Aspectos biosemióticos de la conciencia*, *En búsqueda de los signos de la vida y su referencia a la conciencia como principio teleonómico*. Pensamiento. Revista De Investigación E Información Filosófica, 62(234), 2006. p. 473.

¹⁴ ARTHUR W. BURKS, *Collected Papers of Charles Sanders Peirce*, 6.322, Harvard University Press, 1958.

¹⁵ JAKOB VON UEXKÜLL, *Die Bedeutung der Umweltforschung für die Erkenntnis des Lebens*. Zeitschrift für die gesamte Naturwissenschaft 7, 257–272. 1935.

¹⁶ THOMAS SEBEOK, *Perspectives in Zoosemiotics*. The Hague: Mouton. 1972.

¹⁷ MARTIN KRAMPEN, *Phytosemiotics, Semiotica*, vol. 36, no. 3-4, 1981, pp. 187-210. URL: <https://doi.org/10.1515/semi.1981.36.3-4.187>

¹⁸ MARCELLO BARBIERI, *A short history of biosemiotics*. Biosemiotics 2.2, 221-245. 2009.

rica y diversa de la vida y la inteligencia en nuestro planeta. La aceptación de la cognición vegetal como un fenómeno real y significativo implica un cambio paradigmático tanto en la filosofía como en las ciencias cognitivas. Si las plantas exhiben capacidades cognitivas, desafiamos la idea arraigada en nuestra cultura de que la inteligencia y la agencia cognitiva o, incluso la experiencia consciente, están exclusivamente asociadas a los organismos del reino animal con sistemas nerviosos complejos.

No obstante, el hecho de plantear que las plantas son conscientes desde la cognición corporeizada y basal, la neurobiología vegetal o la biosemiótica, no es suficiente para los propósitos del presente escrito. Se necesita una base filosófica relativamente estable, en los niveles ontológico y epistemológico del lenguaje, para dotar de un fundamento sólido a esta hipótesis de la consciencia vegetal. En la siguiente sección se expone un esbozo de los elementos conceptuales necesarios para el alumbramiento de una teoría semiótica de la consciencia basal que sirve para tal fundamento.

II. TEORÍA SEMIÓTICA DE LA CONSCIENCIA BASAL

ONTO-EPISTEMOLOGÍA FUNDAMENTAL

Las investigaciones actualmente cultivadas en ciencias cognitivas, en lo que al estudio de la consciencia respecta, (tal sería, el de Daniel Dennett¹⁹, uno de los casos pertinentes) o, de otro lado, los últimos avances en el estudio de redes neuronales²⁰, parecen ser incapaces de ofrecer una explicación científicamente razonable al problema de los *qualia*. La física contemporánea, en un diálogo abierto y transversal con otras disciplinas científicas tales como la neurociencia, la química, la biología, la psicología o las ciencias cognitivas, pretende abordar el problema difícil de la consciencia a través de las denominadas «Teorías Cuánticas de la Consciencia»²¹, pero estas teorías son, en la mayoría de sus propuestas, tan altamente especulativas como primitivas en su estado de desarrollo teórico-experimental, y es por ello que tampoco proporcionan una solución satisfactoria al problema cualitativo de la experiencia consciente. El error que cometen estos intentos por resolver el problema difícil de la consciencia podría residir en la ontología fundamental sobre la cual se asientan las hipótesis, los axiomas y los teoremas que pretenden defender. Dicha ontología nunca dejará de caracterizarse por ese materialismo reduccionista propio de la herencia filosófico-científica de la Modernidad que, como ya se ha advertido anteriormente en el prefacio de este escrito, no conduce a otras vías diferentes del dualismo cartesiano o el fisicalismo. Y resulta que, como ya señaló David Chalmers en su momento, el fenómeno de la experiencia consciente es irreducible a las leyes de la física, esto es: la consciencia no es un epifenómeno que supervenga lógicamente a lo físico.

Sin embargo, decir que la consciencia no superviene lógicamente a lo físico no equivale a decir que la consciencia no se relacione de modo alguno con lo físico, porque es evidente el hecho de que la consciencia está directamente relacionada con el mundo natural. Esta relación entre lo físico y lo fenoménico encuentra una forma elegante y plausible de fundamentación teórica en la tradición filosófica del monismo neutral de aspecto dual, según el cual todo dualismo excluyente de pares en ontología queda atenuado por una suerte de monismo dualista de sustancias, por lo que cualquier entidad o propiedad presente en el mundo natural, incluidas las mentales, conforman un único principio ontológico. Esta especie de «monismo naturalista» de doble aspecto sugiere que tanto mente como materia son dos aspectos de una sola realidad, dos caras de una misma moneda, esto es: dígase que, partiendo de una totalidad óptica, omniabarcante, unitaria y psicofísicamente neutral, son

¹⁹ DANIEL DENNETT, *Dulces sueños: obstáculos filosóficos para una ciencia de la consciencia*, Katz editores, 2006.

²⁰ EVA M. ALDANA, J. L. VELARDE, NEUS FÁBREGAS, *Consciencia, cognición y redes neuronales: nuevas perspectivas*, Revista Española de Anestesiología y Reanimación, Volume 63, Issue 8, 2016. pp. 459-470.

²¹ ISRAEL HUERTA, *Teorías Cuánticas de la Consciencia. Breve aproximación histórica*. eSpacio UNED. 2023. URL: <https://e-spacio.uned.es/entities/publication/b817ed75-9b2e-4c7b-a589-db679ff4b2a5>.

mente y materia propiedades emergentes como descomposición en partes de esa unidad subyacente. Una teoría de la consciencia no reduccionista, que se base en esta especie de monismo naturalista, debe postular una serie de *fundamentos-enlace* para justificar la vinculación e identificación lógicas entre mente y materia, entre consciencia y mundo físico o natural. Estos *fundamentos-enlace* debieran ofrecer la base teórica para la explicación del modo en que consciencia y mundo se identifican, en un nivel basal de lo real, lo cual conduciría irremediamente a la adopción de una postura panpsiquista en filosofía de la mente; una postura que no centraría su atención en la singularidad humana, sino en la *similitud psicofísica* entre todas las cosas naturales. Se trataría, pues, de sugerir la existencia de procesos mínimamente funcionales para la emergencia del fenómeno de la consciencia.

El paradigma semiótico ofrece un marco conceptual sólido y robusto para el alumbramiento de dichos *fundamentos-enlace*, identificando al fenómeno de la consciencia con el proceso de *semeiosis*. En este orden de ideas, la consciencia no sería otra cosa diferente de un proceso elemental partícipe en la emergencia de sentido y significado inherentes a lo real todo; expresión, comunicación e interpretación entre *signos* en constante *movimiento*: intersubjetividad intrínseca de lo real. En este punto, al panpsiquismo anteriormente sugerido se implementan supuestos fundamentales de pansemiotismo. Este pansemiotismo necesitaría de un modelo lógico para el alumbramiento de un proceso de *semeiosis* mínima, que albergue en su seno la potencialidad teórica para explicar las condiciones necesarias y suficientes para la emergencia de la significación óntico-epistémica en un nivel basal de lo real. Todo lo anteriormente aducido conduce, como ya se adelantó en el prefacio de este trabajo, al planteamiento de una posible «teoría semiótica de la consciencia basal». Con el fin de trazar una línea argumental coherente para el alumbramiento de esta teoría, se recurre en primera instancia a los planteamientos de filosofía de la mente de Gilles Deleuze, inspirados en el panpsiquismo de Baruch Spinoza, y potencialmente compatibles con el pansemiotismo de Charles Sanders Peirce. Se trata de una suerte de pan-*semeio*-psiquismo que parte, por ende, de la idea de que la mente y, en continuidad y coextensión para con esta, la consciencia, se situarían en un ámbito inmanente de lo real, dando lugar a un proceso semiótico continuo y universal de contracción, interpretación y reacción cuya recurrencia se halla presente en todos los niveles de la Naturaleza.

En última instancia, se completa el *corpus* teórico de esta teoría de la consciencia con el modelo lógico de *semeiosis* mínima para la emergencia de relaciones de diferencia propuesto por el biosemiólogo estonio Kalevi Kull.

Pan-semeio-psiquismo de la diferencia: la consciencia como contracción, interpretación y reacción

El panpsiquismo monista de la Naturaleza postulado por Spinoza y el pansemiotismo peirceano encuentran, en la filosofía de Gilles Deleuze, un marco teórico común de hibridación onto-epistemológica, al menos en sus bases teóricas constituyentes, dando lugar así a una teoría pan-*semeio*-psiquista de la mente y lo real. Para Spinoza, hay en lo real no más que una única sustancia fundamental, que identifica con la Naturaleza (*Deus sive Natura*). Esta sustancia es eterna y necesaria, y se concibe a través de sus infinitos atributos, aunque solo podemos ser conscientes de dos de ellos como propiedades emergentes: mente y materia.

La spinozista es una ontología afirmativa de pura inmanencia. Spinoza no atiende a la limitación externa de lo real sino, antes bien, a la expansión interna o *conatus* de lo real todo y de toda entidad existente en la Naturaleza, en su lucha por la *vida*. *Conatus*: «Cada cosa, en cuanto está en ella, se esfuerza por perseverar en su ser».²² En esta visión de la vida, la corporalidad de toda entidad adopta una preponderancia ontológica capital. Se trata de un enfoque relacional-participativo por el cual, en el *conatus* que le es propio a cada forma de vida, los cuerpos interactúan con su entorno que está, a su vez, compuesto por multitud de otros cuerpos.

Mente y cuerpo, mente y materia, son dos caras de una misma moneda. La mente está corporeizada. Como aspectos emergentes emanados de una misma base óptica común, mente y cuerpo se mueven el uno dentro y a través del otro. Spinoza está fusionando con esto identidad y alteridad ontológicas en singular vínculo.

En la línea panpsiquista del monismo natural inaugurado por Spinoza, Peirce elaboró una compleja ontología pansemiótica para enfrentar al problema mente/materia y ofrecer una novedosa teoría acerca de la mente y la consciencia. El planteamiento de Peirce tiene dos principios fundamentales.

Desde el enfoque de Peirce, lo real se halla atravesado, en todos sus modos de manifestación, por lo que denominó «ley de la mente». La ley de la mente postulada por Peirce hace referencia a una supuesta tendencia de lo mental hacia la formación de hábitos, que estarían impulsados por la evolución dinámica, regular, normativa y simétrica de la Naturaleza. Esta ley de la mente, que enfrenta en sus términos básicos al dualismo cartesiano, al materialismo y al idealismo tradicional, sugiere una continuidad irreductible entre la mente y la materia, continuidad a la que Peirce otorgó el nombre propio de «sinequismo». Para el propósito de explicar en términos lógicos razonables este sinequismo, Peirce recurrió al paradigma semiótico que él mismo inauguró.

El proyecto semiótico de Peirce se basa en la triadicidad de la *semeiosis* constituida por el objeto, el representamen y el interpretante. Y nada deviene en función signica sin la

²² BARUCH SPINOZA, *Ética demostrada según el orden geométrico*, Editorial Trotta, Traducción de Atilano Domínguez, 2000, p. 132.

interpretación. El modo propio de ser en el mundo de lo mental es siempre función sígnica, *semeiosis* fundamental, interpretación de signos, triadicidad semiótica.

La estructura lógica de esta triadicidad semiótica ofrece el marco conceptual necesario para comprender la continuidad entre consciencia y mente que Peirce postula. La mente consciente se mueve en la dimensión de lo que Peirce denominó «Primeridad» o *sentimiento* en bruto. En esta primeridad se mueve el representamen que, carente de sentido sígnico, es no más que bruta representación. De otro lado, el objeto se mueve en la dimensión de la «Segundidad», modo de ser que es en relación a otra cosa. Por su parte, es a escala de «Terceridad» donde despliegan su acción los interpretantes, esto es: se trata de las relaciones que los intérpretes asumen en el proceso de dotar de sentido sígnico a los objetos representados. Estas tres categorías, primeridad, segundidad y terceridad, interactúan entre sí constante y dinámicamente camino de la emergencia de la *semeiosis ad infinitum*, por la que todo interpretante muta para adoptar la forma de representamen de otro interpretante, hasta que la ley de la mente provoca una detención de la *semeiosis*. Es entonces cuando el hábito invoca a la asignación final de la significación al representamen. La universalidad de la *semeiosis* y la ley de la mente hacen posible la habituación gradual y continua de la función sígnica. Peirce articuló, pues, una teoría pansemiótica de la mente y la consciencia inmanentes a la continuidad de la Naturaleza misma. La mente, al igual que en Spinoza, llega en Peirce hasta las profundidades de lo real.

Lo real todo es para Deleuze, en su recepción spinozista, una multiplicidad de constituciones; relaciones e interpretaciones sígnicas, entendidas como *contracciones* temporales que constituyen la vida relativa de toda entidad que es, en tanto que algo que es. Pero el ser, siendo múltiple, se dice solo de una manera. Deleuze pretende priorizar la univocidad del ser en su ontología. Como bien hace en recordarnos la filósofa española Myriam Hernández en su artículo titulado *Encuentros entre la univocidad y la diferencia*²³, además de apoyarse en Spinoza, Deleuze retoma también ideas ya postuladas por Duns Escoto y Nietzsche, con tal de fundamentar el estatuto de univocidad del ser.

Empero, la univocidad del ser necesita, para su fundamento, el establecimiento de una relación entre ser y diferencia, porque para Deleuze el ser solo se dice de la diferencia. Es necesario replantear entonces la ontología de Spinoza en términos de *repetición*, de tal suerte que el ser se diga de los modos y solo de los modos. Aquí Deleuze recurre a la doctrina nietzscheana del eterno retorno. Nietzsche otorga a la univocidad del ser el estatuto cinético de repetición, lo que para Deleuze significa que, más allá de la subsunción de la diferencia bajo el signo conceptual de la generalización, al ser se le otorga un concepto propio, con base en la tesis de que «el ser se dice del devenir, la identidad de lo diferente y lo uno de lo múltiple.»²⁴

²³ MYRIAM HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, *Encuentros entre la univocidad y la diferencia. Spinoza en el joven Deleuze*, Revista Laguna, 43, 2018. URL: <http://doi.org/10.25145/j.laguna.2018.43.002>.

²⁴ *ibid.*, 2018, p. 54.

La repetición implica para Deleuze la presencia de la consciencia o, como Deleuze la denomina, la «contemplación». Deleuze recurre en este punto al concepto de imaginación de David Hume. Plantea un ejemplo lógico de repetición del tipo AB, AB, AB, A... En este orden de ideas, cada caso particular de la conjunción AB es independiente de los demás, y su potencialidad de emergencia se limita inevitablemente a la desaparición absoluta del caso anterior. Así, no hay nada que haya cambiado en la conjunción AB y, sin embargo, « Quand A paraît, nous nous attendons à B avec une force correspondant à l'impression qualitative de tous les AB contractés ».²⁵ Hume alude a la imaginación como la facultad que posibilita esta conjunción, pero Deleuze no maneja el concepto de imaginación en los términos referenciales de Hume, que aludiría a algo así como una especie de *pantalla* mental pictórica. Antes bien, es que para Deleuze la imaginación es el poder mismo de la *contracción*: « L'imagination se définit ici comme un pouvoir de contraction: plaque sensible, elle retient l'un quand l'autre apparaît. Elle contracte les cas, les éléments, les ébranlements, les instants homogènes, et les fonde dans une impression qualitative interne d'un certain poid »²⁶

El hábito no alude a procesos mnémicos de tipo representacional-volitivo, pues se trata de una relación entre elementos, que es en última instancia la síntesis y contracción mismas del tiempo: pasado extendiéndose presente a través, camino del futuro. El presente es pasado y futuro contrayéndose, y el tiempo es, en sí, pura repetición del instante como contracción de la imaginación, como síntesis pasiva que tiene lugar en la mente y, sin embargo, no es operada por ella. Con base en esta síntesis de orden pasivo, emergen las síntesis activas del entendimiento y la memoria. La inmediatez del presente queda neutralizada y la contracción se torna acción, arbitrariedad, reconstitución de la contracción conservada en un pasado representado, adelantándose al futuro. La contracción es función mental, si bien aquello que posibilita las contracciones en el espectro perceptivo es el ser mismo de la contracción.

Toda función corporal, para toda forma de vida posible, es llevada a cabo mediante un sistema orquestado de contracciones, reacciones, retenciones, interpretaciones, expectativas y predicciones, ya sea a escala celular, bien sea en el orden comunicativo entre los diferentes órganos constituyentes de un cuerpo. El tiempo de todo organismo vivo es el presente de sus contracciones, que son definidas por Deleuze en términos semióticos, contracciones como signos que son interpretados, desplegados y redistribuidos por todo el organismo. Pero la función sígnica no se reduce al fenómeno comunicativo inherente a un organismo dado. La relación de todo organismo vivo con su entorno deviene también función sígnica, contracción en la repetición por puro devenir en la relación de diferencia, del singular vínculo entre la identidad y la alteridad ontológicas:

Este movimiento de significación en la repetición, como proceso de contracción en una relación de diferencia, encuentra su genuina forma de expresión, para Deleuze, en el hábito que implica el proceso del aprendizaje. El aprendizaje se lleva a cabo en la relación entre un signo y la respuesta por alteridad, pero no se reduce a mera repetición por imitación de lo

²⁵ GILLES DELEUZE, *Différence et répétition*, Presses Universitaires de France, 1995. p. 96.

²⁶ *ibid.*, 1995, p. 97.

mismo sino, más bien, debido a la existencia de cierta familiaridad práctica, innata o adquirida, con los signos.

Pan-*semeio*-psiquismo: lo mental es fenómeno omnipresente en y a través de todo el mundo físico, pero ya no se trata de una relación entre mente y materia que queda apresada en el paralelismo spinozista sino, antes bien, en las relaciones de diferencia semiótica que toda entidad presente en el universo establece con su entorno para perseverar en su ser. Estas relaciones de diferencia se realizan mediante la contemplación, que también puede ser entendida aquí como consciencia: expresión e interpretación de signos en el núcleo de todas las cosas, constituyendo su propio ser.

En todos los niveles de la materia, existe la consciencia, y la consciencia es la estructura triádica de contracción-interpretación-reacción, la capacidad de expresar, interpretar y comunicar signos, que constituye la base de todas las asociaciones, en todos los niveles de complejidad. El universo se expresa e interpreta a sí mismo con sentido porque está dotado de significado inmanente. La araña interpreta el signo de la mosca en su tela y reacciona; la brizna de hierba interpreta el signo del hormigón que se le echa encima y lo atraviesa; la lava interpreta los signos de los depósitos minerales del volcán por el que descende y elige un camino. Deleuze interpreta a Peirce en términos biosemióticos: en lugar de concluir que la mente, como interpretación y *semeiosis*, tiene la *vida* como límite, quizás el pansemiotismo peirceano permite la *existencia* y la consciencia como límites de la mente.

Para Spinoza, Peirce y Deleuze, la intuición de sentido común de la existencia de un orden en la complejidad del mundo natural se describe mejor a través de una visión no de orden material sino de niveles de potencialidad. Existe una continuidad entre los objetos del mundo natural y, por extensión, en todo lo vivo, basada en sus capacidades relativas para, en términos spinozistas, perseverar en su ser o, en términos peirceano-deleuzeanos, significar. Esta continuidad resume la tesis fundamental de la nueva disciplina de la biosemiótica. Además, la concepción de la mente corporeizada propia del enfoque ofrecido por el monismo natural, reforzada por el paradigma semiótico para la comprensión de la cognición como un proceso enactivo, relacional-participativo, de interdependencia entre los agentes cognitivos y su entorno, permite trascender en el terreno de las ciencias cognitivas a la clásica visión cerebrocéntrica, dualista y reduccionista sobre la cognición, lo que ofrece un apoyo incuestionable a la nueva disciplina de la cognición corporeizada que, con el postulado de la cognición basal, sintoniza de un modo fértil y teóricamente satisfactorio para con la propuesta pan-*semeio*-psiquista aquí esbozada.

No obstante, debido a que las relaciones semióticas surgen en sistemas orgánicos complejos de cierto tipo, se hace necesario el establecimiento teórico de una serie de condiciones necesarias y suficientes que permitan identificar a los sistemas potencialmente semióticos en una relación de diferencia; se trata aquí de llamar la atención sobre una especie de modelo lógico para la emergencia de la *semeiosis* mínima o basal, que sirva de fundamento para una explicación plausible de la universalidad de la *semeiosis* en todo lo vivo, esto es: la subjetividad biosemiótica. Es Kalevi Kull quien, recientemente, ha ofrecido una propuesta

para este modelo lógico de *semeiosis* mínima o basal que, en última instancia, permitiría según Kull extender la biosemiótica más allá del reino animal, trascendiendo los dominios de la zoosemiótica y adentrándose en la dimensión biológica del reino vegetal, abriendo así el nuevo espacio de la fitosemiótica para el estudio de la *semeiosis* en todo lo vivo.

Semeiosis mínima y Umwelt: las condiciones necesarias y suficientes para una relación de diferencia

La *semeiosis* establece relaciones sgnicas que van más allá de las descripciones físicas y químicas convencionales. Este fenómeno se manifiesta en organismos vivos complejos pero, para el planteamiento de una teoría semiótica de la consciencia basal, se han de trascender las barreras de la alta complejidad en el mundo natural, identificando su presencia en organismos no neuronales, algo que plantea un desafío teórico de considerable magnitud. Sin embargo, Kalevi Kull está dispuesto a aceptar dicho desafío, explorando las condiciones necesarias y suficientes para que se produzca la *semeiosis* en seres vivos sin sistema nervioso como son los hongos, los protistas o las plantas, esto es: lo que Kull denomina «*semeiosis* vegetativa». Esto permitirá, a la teoría semiótica de la consciencia aquí sugerida, ofrecer un fundamento lógico robusto para prestar apoyo a las tesis fundamentales del enfoque basal de la cognición y la fitosemiótica.

Kull argumenta que la *semeiosis* es coextensiva con el presente subjetivo, implicando que la indeterminación y la interpretación son aspectos necesarios de la *semeiosis*. Esto conduce a la introducción del proceso de elección en el núcleo de la teoría semiótica. En el contexto de la *semeiosis* vegetativa, se destaca la importancia de los procesos responsables del presente vegetativo, es decir, la subjetividad en organismos no neuronales. Kull llama la atención sobre una serie de características universales de la *semeiosis*, tales como la triadicidad, la irreductibilidad, el *Umwelt*, la doble descripción, los códigos, la arbitrariedad, el aprendizaje y la dualidad relación-proceso. Estos elementos son, a juicio de Kull, esenciales para construir un modelo mínimo de *semeiosis*.

. La triada semiótica planteada por Peirce es fundamental para establecer las condiciones necesarias y suficientes para la *semeiosis* vegetativa que Kull persigue. Las relaciones triádicas genuinas de la *semeiosis* peircenana no pueden reducirse a relaciones diádicas simples sin perder su significado; son, por tanto, irreductibles. Según Kull, estas relaciones triádicas son esenciales para la creación de significado, constituyendo una característica distintiva de la vida y la cognición. En palabras de Peirce:

the problem of how genuine triadic relationships first arose in the world is a better, because more definite, formulation of the problem of how life first came about; and no explanation has ever been offered except that of pure chance, which we must suspect to be no explanation, owing to the suspicion that pure chance may itself be a vital phenomenon.²⁷

Ahora bien, entiéndase que la triadicidad irreductible de la *semeiosis* entraña menor dificultad conceptual que la *vida* o la cognición y, en este sentido, resulta ser más fácil de definir en la búsqueda de una condición primera para la emergencia de significado, que Kull identifica con el concepto de «círculo funcional» (*Funktionskreis*), propuesto por el biólogo alemán Jakob von Uexküll. El concepto de círculo funcional alude al modo mediante el cual todo sujeto construye su entorno (*Umgebung*), reaccionando activamente ante la recepción de

²⁷ *ibid.*, 1958, p. 2132.

significaciones. El entorno de un sujeto se articula por medio de significaciones operadas por los círculos funcionales presentes tanto en el sujeto mismo como en el entorno. Esto condujo a Uexküll al postulado de una subjetividad basal, un «sujeto-mundo» o, como él lo denominó, el *Umwelt*, concepto que describe el mundo subjetivo tal como lo experimenta un organismo vivo concreto. Uexküll estableció una relación directa entre el entorno y el *Umwelt*, afirmando que tanto círculo funcional como *Umwelt* aparecen juntos. Para construir y controlar su *Umwelt*, todo organismo vivo necesita poseer tanto órganos receptores como efectores. Según esto, una célula puede poseer tanto círculo funcional como *Umwelt*. En este punto, Uexküll recurrió al concepto de «sincronicidad» como condición necesaria para la emergencia del *Umwelt* y, por tanto, de la *semeiosis* misma, lo que le condujo a postular la coextensión entre *Umwelt* y *semeiosis*.²⁸

La *semeiosis* así entendida sería, pues, un fenómeno emergente e irreductible. Kull establece una compatibilidad teórica entre las nociones de abducción de Gregory Bateson y Peirce para la explicación de esta emergencia semiótica:

Bateson assumes that abduction requires double description, while for Peirce, the description itself would require abduction. However, there exists an important way to interpret their views as compatible. For this to be possible, Bateson's 'description' should be understood in a very general sense – assuming even a single receptor as if it would be capable of “describing”, like a degenerate code which has lost its abductive aspect. Then two receptors related to different functional circles can be seen as exploring a double description. This would lead to a useful modification of Bateson's formulation: something will be turned into a sign by simultaneous double operation of it.²⁹

La existencia de códigos, pues, como relaciones arbitrarias mediadas presentes en el proceso de *semeiosis*, es crucial para la comprensión adecuada del modelo de *semeiosis* mínima que Kull pretende defender; códigos que, en la teoría semiótica, se identifican con los hábitos que, a su vez, participan de la diferencia, en el sentido de que implican, para la acción, algún elemento de libertad real para la posibilidad de no seguir una norma. Y para que el código sea un hábito, esto es, incluyendo la posibilidad de la diferencia en la acción, dicho código a de fundarse en la doble descripción. La *semeiosis* codificada, arbitraria, participará entonces, necesariamente, de la multiplicidad de códigos. Para que una relación sea un código ha de

²⁸ Todo esto sintoniza teóricamente de un modo adecuado con las tesis fundamentales de la nueva cognición corporeizada y su enfoque de la mente extendida y la cognición enactiva que se han presentado en el apartado anterior, y que están basados, como ya se ha advertido, en la dualidad complementaria y relacional-participativa de sistema-entorno para la adaptación, la evolución y la supervivencia de todo organismo vivo, pero también ofrece apoyo epistemológico a la teoría de la cognición basal, al considerar la existencia de círculos funcionales en organismos unicelulares eucariotas como *Amebas*, *Didinium* o *Paramecium*.

²⁹ KALEVI KULL, *Necessary conditions for semiosis: A study of vegetative subjectivity, or phytosemiotics*, en: JUAN R. COCA, CLAUDIO J. RODRÍGUEZ (eds.), *Approaches to Biosemiotics*, Ediciones Universidad Valladolid. 2023. p. 66.

participar, pues, de la arbitrariedad. Una relación marcada por la arbitrariedad es un proceso mediado. En este sentido han de tenerse en consideración dos aspectos cruciales que Kull identifica en la *semeiosis*: el relacional y el procesual:

Relations are a-temporal and a-spatial, and these are what comprise subjective time and space; the *umwelt* consists of (semiotic) relations. On the other hand, there are also physi(ologi)cal processes that are localizable and have a measurable duration, which comprise the mechanism that enables the emergence of relations. The necessary coexistence and complementarity of these two aspects we will call the relation-process duality (Kull, Favareau 2022: 20–22).³⁰

Con base en estos supuestos universales de la *semeiosis*, Kull presenta un modelo mínimo semiótico a modo de sugerencia para la construcción de un método de identificación intersubjetiva de los *umwelten* en otros organismos vivos diferentes al humano, describiendo un círculo triádico con un tipo especial de cierre:

Este modelo incluye componentes perceptivos y de acción que interactúan de manera sincrónica, creando un *Umwelt* mínimo basado en la percepción de diferencias, lo que significa que el agente cognitivo ha de poseer, como mínimo, dos *componentes perceptivos* (p y q). El estado de cada componente de percepción es susceptible de alteración debido a un *input* específico (puntos p y q señalados por flechas). Estos componentes de percepción han de vincularse sincrónicamente para la percepción de la diferencia, pero también han de vincularse con un componente de acción, lo que establece la condición necesaria y suficiente para ser «perceptivo». La consecuencia de todo esto es el establecimiento de un vínculo natural entre distintos componentes de percepción bajo el signo unitario común de un mismo componente de acción (a).

El análisis de Kull sobre las condiciones necesarias para la *semeiosis* mínima o basal subraya la complejidad y la especificidad de los procesos semióticos en organismos no neuronales. Al situar a la diferencia en el núcleo teórico de su modelo semiótico, enfocándose en la arbitrariedad de la *semeiosis* para la formación de hábitos, ofrece un fundamento lógico de gran solidez a la teoría pan-*semeio*-psiquista de la diferencia aquí presentada, pues Kull

³⁰ *ibid.*, 2023, p. 68.

identifica directamente al proceso de *semeiosis* con la consciencia, la subjetividad, la elección, la intencionalidad o, como diría Deleuze: la contemplación.

El estudio sobre *semeiosis* mínima llevado a cabo por Kull amplía nuestra comprensión del proceso semiótico más allá del reino animal, resaltando la importancia de la biosemiótica y la necesidad de modelos más operativos para describir la creación de significados en todo lo vivo. La fitosemiótica, por lo tanto, se presenta como un campo crucial para explorar la subjetividad y la comunicación en plantas y otros organismos no neuronales, lo cual ofrece un generoso apoyo teórico al enfoque de la cognición corporeizada y basal. Todo organismo vivo se compone de materia biológica. Sería la célula la unidad mínima. Así es como se resuelve el dualismo del mundo físico exterior al organismo y el mundo interior del mismo. Además, al situar a la percepción como médium entre estos dos mundos, Uexküll consume el fundamento biosemiótico para conciliar onto-epistemológicamente a la objetividad del mundo natural con la subjetividad orgánica.

Sin la teoría semiótica de la consciencia basal aquí esbozada, las tesis fundamentales de la cognición corporeizada y basal, de la neurobiología vegetal y, en último término, de la biosemiótica, se encuentran huérfanas de un fundamento filosófico mínimamente razonable.

CONCLUSIONES

En el presente trabajo se ha defendido la tesis de que algunos organismos del reino vegetal manifestarían una hipotética modalidad de *agencia* consciente. Para fundamentar esta tesis, se ha desarrollado una teoría semiótica de la consciencia basal, integrando elementos de pansiquismo y pansemiotismo en una propuesta pan-*semeio*-psiquista de filosofía de la mente y lo real.

Se ha argumentado que la consciencia no es un fenómeno exclusivo de los organismos vivos con sistemas nerviosos complejos. Este enfoque se aparta del dualismo cartesiano y del fisicalismo reduccionista, proponiendo un monismo naturalista de doble aspecto donde mente y materia son dos propiedades emergentes de una misma base óptica común. Este marco teórico sugiere que la *semiosis*, o el proceso de creación de significado, es una característica intrínseca de todos los seres vivos, incluidos los del reino vegetal.

Se ha explorado brevemente la cognición vegetal desde la perspectiva de la cognición corporeizada y basal. La cognición corporeizada sugiere que los procesos cognitivos están distribuidos a través del cuerpo del organismo y sus interacciones con el entorno. Las plantas, desde esta perspectiva, no solo perciben su entorno, sino que también responden y adaptan su comportamiento de manera flexible y proactiva a los cambios que este exige. La cognición basal, por su parte, centra su atención en los mecanismos y procesos básicos que permiten a los organismos vivos percibir y controlar tanto los estados externos del entorno como los internos de su arquitectura biológica.

La neurobiología vegetal, respaldada por las investigaciones de Paco Calvo, sugiere que las plantas exhiben capacidades para el aprendizaje, la memoria y la comunicación. Estos estudios desafían la visión tradicional de que la cognición y la consciencia son exclusivas de los animales. Experimentos con plantas trepadoras, por ejemplo, han demostrado que las plantas pueden detectar y responder a estímulos ambientales de manera compleja y sofisticada, anticipando interacciones con su entorno y otros organismos.

La biosemiótica proporciona un marco teórico para entender estos procesos desde una perspectiva semiótica, extendiendo el concepto de *semeiosis* más allá del reino animal. La fitosemiótica, en particular, se presenta como un campo crucial para explorar la subjetividad y la comunicación en las plantas. Este enfoque sugiere que la vida y la *semeiosis* son coextensivas, afirmando la continuidad entre lo natural y el desarrollo de lo mental, intencional y subjetivo en la realidad.

La aceptación de la cognición vegetal como un fenómeno real y significativo implica un cambio paradigmático tanto en la filosofía como en las ciencias cognitivas. Si las plantas exhiben capacidades cognitivas, desafiamos la idea arraigada de que la inteligencia y la agencia cognitiva, o incluso la experiencia consciente, están exclusivamente asociadas a los organismos del reino animal con sistemas nerviosos complejos. Este enfoque no solo amplía

nuestra comprensión de la cognición y la consciencia en el reino vegetal, sino que también plantea importantes implicaciones filosóficas y científicas para el estudio de la vida y la inteligencia en nuestro planeta.

La teoría semiótica de la consciencia basal aquí propuesta ofrece un fundamento filosófico sólido para futuras investigaciones, alentando a explorar más a fondo las capacidades cognitivas de las plantas y su potencial para exhibir formas de agencia consciente. Este enfoque interdisciplinario abre nuevas vías para comprender la interrelación entre mente y materia, y cómo estas relaciones se manifiestan en todos los niveles de la vida.

BIBLIOGRAFÍA

- ANTHONY TREWAVAS, *Aspects of Plant Intelligence*, Annals of Botany, Volume 92, Issue 1, 2003.
- ARTHUR W. BURKS, *Collected Papers of Charles Sanders Peirce*, 6.322, Harvard University Press, 1958.
- BARUCH SPINOZA, *Ética demostrada según el orden geométrico*, Editorial Trotta, Traducción de Atilano Domínguez, 2000, p. 132.
- DANIEL DENNETT, *Dulces sueños: obstáculos filosóficos para una ciencia de la conciencia*, Katz editores, 2006.
- EVA M. ALDANA, J. L. VELARDE, NEUS FÁBREGAS, *Consciencia, cognición y redes neuronales: nuevas perspectivas*, Revista Española de Anestesiología y Reanimación, Volume 63, Issue 8, 2016.
- FRANCISCO VARELA; EVAN THOMPSON; ELEANOR ROSCH, *The embodied mind*. Cambridge, MA: MIT Press. 1991.
- FRANCISCO VARELA; EVAN THOMPSON; ELEANOR ROSCH, *De cuerpo presente: las ciencias cognitivas y la experiencia humana*. Gedisa. 1997.
- FRANTIŠEK BALUŠKA; MICHAEL LEVIN, *On Having No Head: Cognition throughout Biological Systems*, *Front Psychol.* 21;7. 2016.
- GILLES DELEUZE, *Différence et répétition*, Presses Universitaires de France, 1995.
- ISRAEL HUERTA, *Teorías Cuánticas de la Consciencia. Breve aproximación histórica*. eEspacio UNED. 2023.
- JAKOB VON UEXKÜLL, *Die Bedeutung der Umweltforschung für die Erkenntnis des Lebens*. Zeitschrift für die gesamte Naturwissenschaft 7, 257–272. 1935.
- JAVIER OSORIO, *¿Son las plantas organismos con capacidad cognitiva?* Ciencia Cognitiva, 12:3, 2018.
- JESPER HOFFMEYER, *De animal a humano*, en SILVIA BAREI (comp.). *Semiótica de la cultura /Ecosemiótica / Biorretórica*. Ferreyra Editor, 2013.
- JON MALLATT, MICHAEL R. BLATT, ANDREAS DRAGUHN, DAVID G. ROBINSON, LINCOLN TAIZ, *Debunking a myth: plant consciousness*, Protoplasma, 2021.
- KALEVI KULL, *Necessary conditions for semiosis: A study of vegetative subjectivity, or phytosemiotics*, en: JUAN R. COCA, CLAUDIO J. RODRÍGUEZ (eds.), *Approaches to Biosemiotics*, Ediciones Universidad Valladolid. 2023.

LUCA FOGLIA; ROBERT WILSON, *Embodied cognition*. Wiley Interdisciplinary Reviews: Cognitive Science, 4(3), 319-325. 2013. <https://doi.org/10.1002/wcs.1226>

MARCELLO BARBIERI, *A short history of biosemiotics*. Biosemiotics 2.2, 221-245. 2009.

MARK JOHNSON, *Embodied understanding*. Frontiers in psychology, 6, 875. 2015.

MARTIN KRAMPEN, *Phytosemiotics*, *Semiotica*, vol. 36, no. 3-4, 1981, pp. 187-210.

MYRIAM HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, *Encuentros entre la univocidad y la diferencia. Spinoza en el joven Deleuze*, Revista Laguna, 43, 2018.

OSCAR CASTRO, *Aspectos biosemióticos de la conciencia, En búsqueda de los signos de la vida y su referencia a la conciencia como principio teleonómico*. Pensamiento. Revista De Investigación E Información Filosófica, 62(234), 2006.

PACO CALVO; NATALIE LAWRENCE, *Planta Sapiens: Descubre la inteligencia secreta de las plantas*, Seix Barral, 2023.

THOMAS SEBEEK, *Perspectives in Zoosemiotics*. The Hague: Mouton. 1972.

VLADIMIR PALLADIN, *Plant physiology*, Generic, 1918.